

18741

R. Misc. 389 20

4021
20

LETTERA NECROLOGICA

INTORNO

A ROSA TADDEI

DIRETTA

AL SIGNOR COMMENDATORE

B. TROMPEO IN TORINO

DA CATERINA SCARPELLINI

« L'histoire est la science des faits ».
BACON.

*Alla dotto Accademia
de' Georgofili
Firenze
Amagio del*

ROMA

TIPOGRAFIA DELLE BELLE ARTI

1869

ROSA TADDEI

NACQUE IN TRENTO IL 30 AGOSTO 1799.
MORI IN ROMA IL 7 MARZO 1869.

Tacete, o maschi, a dir che la natura
A fare il maschio solamente intenda,
E per formar la femmina non prenda,
Se non contra sua voglia alcuna cura
LEONORA DELLA GENGA.

Quando l'Europa dopo molti secoli d'indisciplinata e miseranda barbarie ricuperò i bei doni delle muse, e volse il suono de' carmi generosi ad accendere i prodi ed esaltare i vincitori, ogni gente andava dietro affettuosamente a que' ristauratori delle magnanime canzoni, chè essa si accendeva a vendicare gl' insulti, a chiamar l'Italia di cessare gli odi civili; e dirò altresì, che Roma confortavasi a riporre la comune patria nella vera grandezza. — Fra tante calamità la insaziabile ingordigia e la ferocia inestinguibile aveva fatto qua abbominevole, e là miserabilissimo il nome d'uomo, e allora il coraggio de' poeti aiutò nel modo migliore, chè sulla terra insanguinata e desolata non regnasse perpetuo il furore. L'Italia nostra, che Plinio chiamava *Diis sacra*, fu la sola, che nella rovina a cui fu soggetta l'Europa, si possa dire privilegiata, e per i benefici della religione, e per innumerabili tradizioni locali, che la difesero da quel contagio dell'ignoranza e della barbarie che infettò l'occidente fino al secolo XVI — e Roma nostra raccolse, mantenne, e riaccese il fuoco vivo delle arti belle, delle buone lettere, il rapido loro sviluppo, e la sorprendente ec-

cellenza a cui salirono, allorquando le altre contrade ne ignoravano non solo i modi ma il nome. — » Noi saremmo ingiusti, esclamò il *D' Alembert*, se non riconoscessimo ciò che dobbiamo all' Italia. Da essa noi (*francesi*) abbiamo ricevuto le scienze, che poscia hanno portato copiosi frutti per tutta Europa; ad essa soprattutto noi andiamo debitori delle arti belle e del buon gusto di cui essa ci ha somministrato in gran dovizia, modelli inimitabili. »

Se tutto ciò è oramai dimostrato ed evidente, qual fu la potenza fautrice di quell' elemento socievole? Non vi ha chi ignori che la donna fu una conquistatrice cristiana della maggiore e selvaggia parte dell' Europa, quando essa, da nostra religione, fu proclamata *coerede dell' uomo nelle grazie della vita*. — E per provare sino a qual punto la donna ebbe quella potenza migliorativa; e migliorativa non per sociale convenzione, ma per disposizione di natura, io riassumo dicendo, che non rimasero lezioni infconde per l' uomo, chè fu la prima, anzi l' efficacissima sua educatrice. — La natura io dico, creò ed istituì nella donna la indivisibile institutrice della umanità.

E quando la carità mano mano spandeva tanti affetti sulla infanzia mascolina plebea, disse: « Educando io l' uomo non educo che un' individuo; ma educando la donna io trasmetto questo bene alla posterità ». Ciò è tanto vero, che alla fin fine fu essa che più sente quell' elemento umano, che tutti sanno, in cui Giovenale vide il tutore dato dalla natura agli uomini. — E se nel nome della donna l' umanità nel medio evo iniziò l' era di gentilezza,

da essa, io dico, dovrà mai sempre partire una parola di conforto e di eccitamento.

Riordinandosi viemaggiormente la sua educazione, e perdurando del pari operosa, la S. V. ben sa come divenne questa creatura (lasci che io 'l dica) di pace, di amore, e d' insegnamento, la propugnatrice delle massime virtù morali e civili — rian dando col pensiero su tante donne illustri italiane, ch' ebbero quella potenza migliorativa nelle scienze, e nelle belle lettere. — Ciò è tanto vero, che non mai come di presente si allargò il diritto della umanità — non mai come di presente le donne si accostano all' onda della civiltà, e respirano le aure della intelligenza — e niuna donna in Roma di presente ebbe quella bella virtù nell' importantissimo ufficio dello insegnamento se non la *celebre donna* che fu Rosa Taddei, che ora estinta piangiamo.

E gran mala ventura, sig. commendatore, è per una nazione vedersi sparire donne di questa razza. . . . , e tale sventura colpisce di quando in quando l' Italia nostra. Non appena ha cessato di piangere sulla tomba di Enrichetta Dionigi-Orfei e di Elena Montecchi, e già è fatta orba di quest' altra figlia, degna incontestabilmente della storia (1).

La vita di Rosa Taddei, io dico, fu operosa e ricca di fatti, onde la illustrò, che niuno al certo può negarle — insieme a quei due splendidi elementi che furono la carità e la prudenza — due

(1) Morbo crudele insanabile (imponente diarrea biliosa sopraffatta da sintomi tifoidei) la sottrasse, in tre giorni, per sempre a' nostri occhi.

virtù tanto raccomandate dalla divina legge nei libri sapienziali. — Il vero intellettuale, io dico, porta con sé i titoli che la raccomandano; e a niuno farà meraviglia dove io aggiunga, se prestissimo fu la delizia e l'amore del fior dei letterati suoi contemporanei — e se il dottissimo Monti e il Perticari la onorarono di loro amicizia per la svariata suppellettile della erudizione e della vasta sua comprensiva, e per quel prepotente studiare su quei classici e veri maestri italiani, che nientemeno salì a quell'altura a pochi accessibile — cioè attrice di bel nome, donna impareggiabile per la poesia estemporanea (ingegno potente a soddisfarla), e per quella parentica (con più gagliardia a coltivarla) — amalgamandovi i diritti del fatto e della fantasia: di che si debbe molta lode a' suoi genitori (1) che nulla cura pretermisero perchè fosse nutrita in quel santo alimento della virtù e del sapere dal prof. canonico Nasimbeni di Siena, dal prof. Mezzanotte di Perugia, e dal prof. Francesco Battistini di Roma.

Da tanti chiari segni di stima ed ottima opinione di cui videsi onorata e distinta, essa non s'invanì punto; ben dissimile da quella orgogliosa gente, che secondo lo stesso politico storico, ottenendo prematuri onori dalla vana superbia viene dominata. Dirò adesso, che in tutte le sue produzioni tanta

(1) Che furono Francesco Taddei di Napoli, e Marianna Nardi di Brescia, distinti attori drammatici dell'epoca, che di ritorno dalla Germania si fermarono per poco a Trento per dare alla luce la nostra Rosa.

è la copia della dottrina, che meraviglia ti desta in rileggendole anche adesso; e preciso dovere mi costringe di ricordarle quella sublime Ode « sulla scoperta del pianeta Nettuno » allorquando scrisse:

Cifre di Dio, che nel gran libro eterno
Segnano il moto che dà legge al mondo,
Cui del tempo lassù diede il governo
Saver profondo:

Cifre di Dio son le lucenti stelle
Fisse, o danzanti festeggiando il Sole,
In esse ei scrive luminose e belle
Le sue parole.

Conciossiachè, ad essa possiam pur dire, che di tanto si ricordava quanto aveva letto, e tanto letto aveva quanto trovavasi scritto — spiegando sempre le sue belle idee con precisione e chiarezza, serbandosi sempre quel lucido ordina dal Venosino prescritto! . . . E che dir potrei in breve spazio di tempo se di tante innumerevoli sue produzioni per poco io volessi tener discorso? ma dirò, che memore altresì del bel precetto dell'Arpinate, contribuì mai sempre all'onore e alla gloria della patria nostra!

E sì davvero, che in morte del mio amatissimo zio con sommo calore pur lo esprimeva scrivendo (3):

(3) Intorno alla vita ed alle opere del professore cavaliere D. Feliciano Scarpellini di Fuligno. Cenni del cavaliere Benedetto Dr Trompeo — Edizione 2.^a corredata di note — con un canto di Rosa Taddei — Roma, 1841.

Per lui colà dove tant'ala stese
L'aquila invitta del Romuleo Impero
Oggi Sofia più bella face accese.

E quel che fu di Cesi alto pensiero
In vetta al Campidoglio, or si fa specchio
In cui l'occhio linceo contempla il vero.

Vero è però, che a quell'esercitato intelletto della nostra Taddei, a quella *mente pronta*, a quello spirito fecondo di risorse, si affollava pesantemente troppo soverchia somma di cose, che fu costretta a cessare anche dalla vita di artista dopo che morì (1846) la sua madre; sentendosi trasportata con veemenza da quella misteriosa ma potentissima identità di dovere e di amore, volgendo il suo pensiero a quella grande opera meritoria dicendo fra sè e sè . . . educando la donna, educo una potenza naturalmente ed efficacemente educatrice ». — E l'uso di questa virtù, io dico di nuovo, ingeneratrice di quell'elemento sociale, la nostra Taddei la dimostrò evidente fino ad oggi in questa Roma — e fu un continuo effluvio attivissimo che traspirò *forza ed efficacia* di vera educazione ovunque andava, ovunque interveniva, trionfando sempre la fede, e la storia, la ragione e l'autorità: era io dico una erudizione totalmente nuova — un'immensa potenza educatrice all'attività della vita cittadina.

Ecco, sig. commendatore, ecco tracciata in rapide parole la vita di questa donna, che la S. V. ammirò, e la ebbe in stima oltra ogni credere. — Ed

oh dolorosa rimembranza, che l'aspro cordoglio rinnova nell'afflitto cuor mio! Rosa Taddei non morrà ella mai perchè ricca eredità ci lasciò . . . « *Il suo esempio* (1) ».

A noi adunque, disse un'altra celebre donna; a noi guide e custodi delle sorgenti generazioni: a noi madri elette del grande ministero di crescere alla patria dei nostri figli cittadini degni di lei, ora più che mai si appartiene di non perdere di vista il nostro ufficio il che faremo con l'affrettare il ritorno di que' civili, generosi e santi pensieri che fecero amare agli antichi la sapienza, la verità e la giustizia più della vita, e sovente ancor più della gloria ». (*)

Roma, 10 marzo 1869.

(1) Qui annotasi, che nel 1832 si disposava all'egregio sig. Vincenzo Mozzidolfi di Siena. — Annotasi altresì, che con indifferenza guardava que' molti e nobili diplomi di letterarie Accademie, alle quali venne chiamata.

(*) Secondando l'impulso di quella mia spiacevole sensazione per *la donna perduta*, che fu salda nei principi di vera civiltà — che fu grande, lo dirò anche una volta, di mente, di moralità, e di cuore; io devo dire di più, che la sua dipartita fu sensibile mano mano ad ogni buon cittadino perchè inaspettata — non solo per essersi estinta in essa una donna sommamente pia-educatrice, ma ricordando che aveva gittato nel cuore delle tante sue alunne sentimenti di quella fede, onde coltivare la bellezza dell'anima, che giammai muore. . . .

La morte a me pare, ebbe qualcosa di straordinario sur una donna, chè fu veramente donna, lorquando altre donne, tanto mature di senno, con tacito e spontaneo accordo dimostrarono quella sincera pietà per intima convinzione. . . . Ebbene, da una lettera che ricevevo (28 marzo) dall'egregio

sig. Filippo Canini, posso anche scrivere (oggi 30 marzo), che il cadavere di Rosa Taddei venne trasportato alla chiesa dei SS. Lorenzo e Damaso per caritatevole cura — che un popolano gittò sulla bara una corona d'alloro — che a debito di sentita gratitudine furono, per quelle donne, anche le solenni esequie, nel modo migliore, sontuose — che quando venne trasportato al Campo Santo *si vide* il Carro - mortuario accompagnato da 30 e più carrozze, le quali dimostrarono fino all'evidenza che furono un commovente ed affettuoso elogio funebre alla lacrimata donna. — Che più? la Rosa Taddei lasciò una cara ricordanza nel cuor nostro; e tutti sanno oramai che resta leggiera traccia di quel « *varium et mutabile semper foemina* », chè si hanno tanti segni di coraggio, di amor cittadino, e di fermezza nelle avversità da emulare (lo disse poco è un dotto scrittore) le generose figlie di Sparta e di Roma — tornandomi anzi in mente, che Orazio disegnò la donna col nome di *mascula*. . . . — Alla fine, io dico, educando la donna, si farà maggiore quella potentissima identità di dovere e di amore, ch'è essenza della maternità.

E tu, anima grande, che oggetto mi fosti di meraviglia per conservare nell'alto e degno grado la rinomanza dell'italiano sapere, intendo darti a mio conforto l'ultimo addio con quelle eloquenti ed affettuose parole, si veramente maschili, di Donna *Vittoria Colonna*, allora che scrisse lacrimando:

Tu per gli aperti spaziosi campi
Del ciel cammini, e non più nebbia o pietra
Ritarda o ingombra il tuo spedito corso.

. Or tu ch'avvampi
D'alma fiamma celeste, unil m'impetra
Dal comun Padre eterno omai soccorso!

C. S.

Estratto dal Giornale Arcadico.
Tomo LIX. della nuova serie.
